

In de mededeling van de redactie, gepubliceerd in mei 1965, werd melding gemaakt van een grote wisseling in de personen van de redacteuren: De Lange, redacteur sinds 1954 en Van der Schroeff, redacteur sinds 1946, traden uit. In hun plaats werden benoemd Prof. A. B. Frielink, Drs. P. Verburg en Drs. H. Willems. Daaraan werd toegevoegd dat de redactie in de stellige mening verkeerde, dat de genoemden zich bewust waren van de verantwoordelijkheid die redactieleden dragen. Deze bestaat in

- het beoordelen van de ingezonden bijdragen
- het zo nodig bespreken van de bijdrage met de auteurs
- het nagaan over welke onderwerpen artikelen moeten worden geschreven
- het stimuleren van auteurs die bijdragen kunnen leveren
- het ontwerpen van een schema voor een themanummer

Het dragen van deze verantwoordelijkheid geschiedt in volkomen anonimiteit.

In de loop van 1982 gaf Frielink de wens te kennen uit de redactie te treden, hetgeen in september 1983 geschiedde. Gaarna constateren wij, dat Frielink in de achttien jaar van zijn redactielidmaatschap ten volle aan bovenomschreven taak, bij zijn intreding geformuleerd, heeft voldaan. Hij bezocht zeer trouw de redactievergaderingen, had in de discussies aldaar steeds een eigen inbreng en schreef voor de lezers menig artikel over een breed terrein van belangstelling verspreid. Wij willen hem gaarne dankzeggen voor het vele dat hij deed.

Wij zijn gelukkig u te kunnen mededelen dat zijn plaats zal worden ingenomen door Prof. Dr. Ir. R. Maes. Deze werd geboren in 1951, studeerde te Leuven, waar hij in 1974 zijn ingenieursexamen in de computerwetenschappen aflegde. Hij promoveerde in 1981 te Leuven op het proefschrift: 'Bijdrage tot een kritische herwaardering van de beslissingstabellentechniek'. Vanaf 1974 was hij wetenschappelijk medewerker respectievelijk assistent aan de Katholieke Universiteit te Leuven en doceerde aan verschillende wetenschappelijke instellingen. In september 1981 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit van Amsterdam met als leeropdracht: 'Informatica, i.h.b. de leer der informatiesystemen'. Hij publiceerde in verschil-

lende internationale tijdschriften, presenteerde papers op internationale congressen, was co-auteur van het CODASYL Report on Decision Tables en heeft bijzondere belangstelling voor:

- formele taakbeschrijvingsformalismen
- informatiebeleid en informatieplanning
- beslissingstabellen en het vastleggen van informatiebehoeften
- generatoren voor beslissingsondersteunende systemen

Wij heten Prof. Dr. Ir. R. Maes gaarne welkom, ons verheugend dat daardoor in dit vakgebied de band met de Universiteit van Amsterdam in stand bleef.